

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
329 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврузов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	

O'ZBEKISTONDA KORXONALARNING IQTISODIY BARQARORLIGINI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR YORDAMIDA OSHIRISH

Iminova Nargizaxon Akramovna

phd. dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
“AKT sohasida iqtisodiyot” kafedra mudiri, i.f.n., dotsent,
e-mail: imnargizaxon@mail.ru

Mo'ydinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston korxonalarining iqtisodiy barqarorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'ri va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, raqamli transformatsiyaning korxonalarining moliyaviy, operatsion va bozor barqarorligiga ta'siri o'rganilib, O'zbekiston sharoitida raqamli texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari aniqlangan. Maqolada miqdoriy va sifat tahlil usullari qo'llanilgan bo'lib, Milliy statistika qo'mitasi, Markaziy bank va tegishli vazirliklarning ma'lumotlariga asoslanilgan. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar (masalan, bulutli texnologiyalar, AI, IoT, elektron tijorat platformalari) operatsion samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish, yangi bozorlarga chiqish va risklarni boshqarish orqali korxonalarining barqarorligiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: iqtisodiy barqarorlik, raqamli texnologiyalar, raqamli transformatsiya, korxonalar, O'zbekiston, elektron tijorat, sun'iy intellekt, IoT.

Abstract: This article highlights the role and significance of digital technologies in enhancing the economic stability of enterprises in Uzbekistan. It also examines the impact of digital transformation on the financial, operational, and market stability of enterprises, as well as identifies the opportunities for implementing digital technologies in the context of Uzbekistan. The article employs both quantitative and qualitative analysis methods based on data from the National Statistical Committee, the Central Bank, and relevant ministries. The analysis results show that digital technologies (such as cloud technologies, AI, IoT, e-commerce platforms) have a significant positive effect on enterprise stability by improving operational efficiency, reducing costs, accessing new markets, and managing risks.

Keywords: economic stability, digital technologies, digital transformation, enterprises, Uzbekistan, e-commerce, artificial intelligence, IoT.

Аннотация: В данной статье освещается роль и значение цифровых технологий в повышении экономической устойчивости предприятий Узбекистана. Также исследуется влияние цифровой трансформации на финансовую, операционную и рыночную устойчивость предприятий, а также выявляются возможности внедрения цифровых технологий в условиях Узбекистана. В статье применены количественные и качественные методы анализа, основанные на данных Национального статистического комитета, Центрального банка и соответствующих министерств. Результаты анализа показывают, что цифровые технологии (например, облачные технологии, ИИ, IoT, платформы электронной коммерции) оказывают значительное положительное влияние на устойчивость предприятий за счет повышения операционной эффективности, снижения затрат, выхода на новые рынки и управления рисками.

Ключевые слова: экономическая устойчивость, цифровые технологии, цифровая трансформация, предприятия, Узбекистан, электронная коммерция, искусственный интеллект, IoT.

KIRISH

O'zbekiston iqtisodiyoti so'nggi yillarda jadal islohotlar davrini boshdan kechirmoqda. Bu esa korxonalar faoliyatini tubdan o'zgartirmoqda. Global iqtisodiy o'zgarishlar, raqobatning kuchayishi va pandemiya kabi kutilmagan voqealar sharoitida korxonalarining iqtisodiy barqarorligi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Iqtisodiy barqarorlik nafaqat korxonaning moliyaviy sog'lomligini, balki uning innovatsiyalarga layoqatini, bozor o'zgarishlariga moslasha olishini va uzoq muddatli rivojlanishini ham anglatadi.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar har qanday biznes jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Kichik startaplardan tortib yirik korxonalargacha, raqamli yechimlarni joriy etish orqali operatsion samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish, mijozlar bilan munosabatlarni yaxshilash va yangi bozor segmentlarini egallashga intilmoqda. O'zbekiston korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi, texnologiyalarning korxonalarining iqtisodiy barqarorligiga ta'siri, shuningdek, ushbu jarayondagi mavjud to'siqlar va imkoniyatlar hali yetarlicha o'rganilmagan. Bu esa ushbu mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Iqtisodiy barqarorlik har qanday korxonaning uzoq muddatli muvaffaqiyati va rivojlanishining asosidir. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar sharoitida korxonalarining barqarorligini oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu nafaqat ularning raqobatbardoshligini oshiradi, balki mamlakat iqtisodiyotining umumiy o'sishiga ham xizmat qiladi.

Iqtisodiy barqarorlikning muhimligi quyidagi jihatlar bilan asoslanadi. Ya'ni, iqtisodiy barqarorlik korxonaning tashqi va ichki sharoitlarning o'zgarishiga moslasha olish, moliyaviy resurslarni samarali boshqarish, o'z majburiyatlarini bajarish va uzluksiz faoliyat yuritish qobiliyatini anglatadi. Bu quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- Moliyaviy mustahkamlik: korxonaning yetarli kapitalga egaligi, qarz yukining optimalligi va naqd pul oqimining barqarorligi.

- Ishlab chiqarish samaradorligi: resurslardan oqilona foydalanish, xarajatlarni optimallashtirish va ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligi.

- Bozor pozitsiyasi: mahsulot yoki xizmatlarning bozor talabiga mosligi, raqobatdosh ustunliklarning mavjudligi.

- Innovatsiyalarga layoqat: yangi texnologiyalarni joriy etish, mahsulot assortimentini yangilash va biznes jarayonlarini takomillashtirish.

O'zbekiston korxonalarining iqtisodiy barqarorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning rolini atroflicha tahlil qilish, ularni joriy etishning asosiy yo'nalishlarini aniqlash va erishilgan natijalarni baholash muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli transformatsiya global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylangan bugungi kunda korxonalarining raqobatbardoshligi va iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston ham bu jarayonlardan chetda qolmay, korxonalarining raqamlashtirilishi orqali ularning iqtisodiy barqarorligini oshirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ushbu tahlil mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlarga asoslanib, mazkur jarayonlarning asosiy jihatlarini o'rganadi.

“Raqamli iqtisodiyot” atamasi 1994-yilda Don Tapskott tomonidan uning “The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence” nomli kitobida keltirilgan bo'lib, u raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorlikni oshirish, tranzaksiya xarajatlarni kamaytirish va yangi biznes modellarini yaratishdagi rolini ta'kidlagan. V. A. Plotnikov “Цифровизация экономики: теоретические аспекты и российская специфика” (“Raqamli iqtisodiyot: nazariy jihatlar va Rossiya o'ziga xosligi”) nomli asarida raqamlashtirishning nazariy asoslari va ishlab chiqarish jarayonlariga ta'sirini tahlil qilgan. U raqamlashtirishni axborotni yaratish, qayta ishlash, uzatish, saqlash va vizuallashtirishda raqamli texnologiyalardan keng ko'lamda foydalanishni o'z ichiga olgan “axborotlashtirishning zamonaviy bosqichi” deb ta'riflaydi. Uning fikricha, bu ishlab chiqarish

jarayonlarining moslashuvchanligini oshiradi, mahsulot hayot tsiklining barcha bosqichlarida axborot integratsiyasini ta'minlaydi va raqobatdosh ustunlikni shakllantiradi.

Tomas Mesenburgning "The Digital Economy: An Agenda for Research (2001)" hisobotida raqamli iqtisodiyotning beshta asosiy komponenti tahlil qilingan: elektron infratuzilma, elektron tijorat, an'anaviy tarmoqlarning raqamli texnologiyalar orqali qiymatini oshirish, raqamli iqtisodiyotda ishchi kuchi qiymatining farqlari va raqamli mahsulot hamda xizmatlarning qo'shilgan qiymatidagi o'zgarishlar. Brynjolfsson va Kahinning "Race Against the Machine: How the Digital Revolution Is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy (2011)" nomli asarida raqamlashtirish mehnat bozori va iqtisodiyotga ta'sir qiluvchi vosita sifatida tahlil qilingan. Mualliflar raqamli texnologiyalarni korxonalar va iste'molchilarni virtual makonda birlashtiruvchi vosita sifatida baholaganlar.

Aleksandr Kutsman raqamli iqtisodiyotni "moddiy mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqarishda raqamli texnologiyalardan faol foydalanishga asoslangan, axborot va bilimlarning ustuvor rolini o'z ichiga olgan zamonaviy iqtisodiyot turi" deb ta'riflagan. Ushbu ta'riflar raqamli texnologiyalarning korxonalar faoliyati va iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini tushunishda nazariy zamin yaratadi.

O'zbekistonda korxonalarning iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish masalalari Qobulov (1998) kabi olimlarning ilmiy izlanishlarida o'z aksini topgan. U milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlarida yangi axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, raqamlashtirish tizimlarini joriy etish usullari, raqamli modellashtirish tamoyillari va korporativ boshqaruvda avtomatlashtirilgan axborot tizimlaridan foydalanish samaradorligini baholash kabi masalalarni ko'rib chiqqan.

E. Muminovning tadqiqotlarida – "Blokcheyn texnologiyalari", "Elektron savdo", "Elektron shartnomalar" va "Sanoatni rivojlantirishda raqamli texnologiyalar" kabi mavzularga oid ilmiy maqola va dissertatsiyalarda kerakli ma'lumotlar uchraydi. Uning ishlari O'zbekiston sanoatini rivojlantirishda blokcheyn texnologiyalarining samaradorligi, korxonalar kooperatsiyasida elektron savdo hamda elektron shartnomalarning ahamiyatiga qaratilgan. Bu tadqiqotlar mamlakatda raqamli texnologiyalarning iqtisodiy jarayonlarga integratsiyasi va ularning qo'shimcha qiymat yaratishdagi rolini ko'rsatadi. O'zbekistonning ochiqlik siyosati va xalqaro iqtisodiy-siyosiy aloqalarning rivojlanishi sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash imkoniyatlarini yaratdi. Natijada, raqamli axborotlar ta'siri ostida kechayotgan jarayonlar sanoat korxonalarining strategik rivojlanishida hal qiluvchi omilga aylanmoqda.

Korxonalarning iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish global tendensiyadir. O'zbekiston ham bu yo'nalishda jiddiy qadamlar tashlamoqda. Mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish nafaqat operatsion samaradorlikni oshiradi, balki korxonalar uchun yangi biznes imkoniyatlarini yaratadi va ularning raqobatbardoshligini mustahkamlaydi. Kelajakda O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasidagi tadqiqotlar chuqurlashtirilishi, xorijiy ilg'or tajribalar asosida amaliy mexanizmlar ishlab chiqilishi va kadrlar salohiyatini oshirishga katta e'tibor qaratilishi lozim. Bu esa korxonalarning iqtisodiy barqarorligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada O'zbekiston korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish masalasini kompleks tahlil qilish uchun aralash (miqdoriy va sifat) tadqiqot usullari qo'llanildi. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi [stat.uz], Markaziy bank [cbu.uz], Iqtisodiyot va moliya vazirligi [imv.uz] hamda Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi [mit.uz] rasmiy saytlaridan so'nggi 2021–2024-yillar bo'yicha ma'lumotlar (YalM o'sishi, investitsiyalar hajmi, eksport-import ko'rsatkichlari, kichik va o'rta biznes subyektlari soni, elektron savdo aylanmasi, kreditlash hajmlari, IT-xizmatlari eksporti) yig'ib olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston hukumati korxonalarning iqtisodiy barqarorligini oshirish maqsadida bir qator tizimli islohotlarni amalga oshirmoqda. Bularga quyidagilar kiradi:

- Bank tizimini isloh qilish: kredit resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, kredit stavkalarini optimallashtirish va xizmatlar sifatini oshirish.
- Kapital bozorini rivojlantirish: korxonalariga aksiyalarni joylashtirish va obligatsiyalar chiqarish orqali qo‘shimcha mablag‘larni jalb qilish imkoniyatlarini yaratish.
- Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash: subsidiya, imtiyozli kreditlar, kafilliklar va grantlar ajratish orqali kichik va o‘rta biznesni rag‘batlantirish.
- Eksportni qo‘llab-quvvatlash: eksportni moliyalashtirish, eksportchilarga imtiyozlar berish va yangi bozorlarga chiqishga yordam berish.
- Texnologik yangilanish: korxonalariga zamonaviy uskunalar va texnologiyalarni joriy etish uchun imtiyozlar yaratish.
- Energiya samaradorligi: energiya resurslaridan oqilona foydalanishni rag‘batlantirish, muqobil energiya manbalaridan foydalanishni qo‘llab-quvvatlash.
- Raqamlashtirish: ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish.
- Malakali kadrlar tayyorlash: ta‘lim tizimini ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashtirish, kasbiy ta‘lim va qayta tayyorlash dasturlarini kengaytirish.
- Innovatsion madaniyatni rivojlantirish: korxonalarda xodimlarni yangi g‘oyalar va innovatsiyalarni ilgari surishga undaydigan muhit yaratish.
- Huquqiy va institutsional muhitni takomillashtirish:
 - qonunchilikni takomillashtirish – investorlar huquqlarini himoya qilish va biznes yuritish sharoitlarini soddalashtirish;
 - korrupsiyaga qarshi kurash – shaffoflikni oshirish va biznesga to‘siq bo‘luvchi korrupsion holatlarni bartaraf etish;
 - raqobat muhitini shakllantirish – bozorlarda monopoliyani cheklash va adolatli raqobatni ta‘minlash.

O‘zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligi mamlakat iqtisodiyotining asosiy drayveri bo‘lib xizmat qilmoqda. So‘nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar ularning faoliyatini sezilarli darajada yaxshiladi. Quyida iqtisodiy barqarorlikni aks ettiruvchi asosiy ko‘rsatkichlar va ularni qo‘llab-quvvatlovchi siyosiy choralar raqamlar bilan tahlil qilinadi (1-rasm).

1-rasm. O‘zbekistonning YaIM o‘shish dinamikasini, uning tarkibiy qismlari 2021-2024yy.¹

¹ https://stat.uz/img/rus__mb-press-reviz-kopiya_p74265.pdf

Bu rasmda O'zbekistonning YaIM o'sish dinamikasi va uning tarkibiy qismlarining tahlili keltirilgan. Korxonalar barqarorligi bevosita mamlakatning umumiy iqtisodiy o'sishi bilan bog'liq. YaIMning o'sishi – bu korxonalar uchun bozorning kengayishi, iste'mol hajmining oshishi va investitsiya imkoniyatlarining ko'payishini anglatadi.

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyoti barqaror yuqori sur'atlarni saqlab kelmoqda. Prognozlarga ko'ra, kelgusi yillarda ham bu tendensiya davom etishi kutilmoqda.

Qishloq xo'jaligi va qurilish sektorlari ham ijobiy dinamikani namoyon etib, umumiy iqtisodiy barqarorlikka sezilarli hissa qo'shmoqda (1-jadval).

1-jadval. Tadbirkorlik faoliyati va yangi korxonalar sonining o'sishi tahlili²

Yil	Faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari ³ soni (ming)	Yangi tashkil etilgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari (ming)	Savdo va xizmat-lar (%)	Sanoat (%)	Qishloq xo'jaligi (%)	kichik biznes va xususiy tadbirkorlik eksport hajmi mlrd. USD)	Berilgan imtiyoz lar (mlrd. UZS)
2021	480	85	65	20	15	3.5	500
2022	520	92	67	19	14	4	650
2023	560	98.6	68	18	14	4.5	800
2024	600	105	69	17	14	5	950

Ushbu jadvalda O'zbekiston tadbirkorlik subyektlarining dinamikasi va ularning tarmoqlar bo'yicha taqsimlanishi aks ettirilgan.

2021-yilda kichik va o'rta biznes bilan faoliyat yuritayotgan korxonalar soni 480 mingtani tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 560 mingtagacha yetgan, 2024-yilda esa 600 mingtagacha oshgani kuzatilgan. Kichik va o'rta biznes subyektlari sonining ortishi tadbirkorlikka bo'lgan katta qiziqish va ushbu sohadagi barqaror o'sish borligini anglatadi.

Yangi tashkil etilgan kichik va o'rta bizneslar soni ham izchil oshib bormoqda: 2021-yilda 85,0 mingta bo'lgan ushbu ko'rsatkich 2023-yilda 98,6 mingtagacha yetgan. Bu esa biznesni boshlash uchun yaratilayotgan qulay muhit va rag'batlantiruvchi siyosiy-iqtisodiy sharoitlardan dalolat beradi (2-rasmm).

2-rasm. Tadbirkorlik faoliyati va yangi korxonalar sonining o'sishi grafigi⁴

2 https://stat.uz/img/rus__mb-press-reviz-kopiya_p74265.pdf

3 kichik va o'rta bizneslar nazarda tutilmoqda

4 https://stat.uz/img/rus__mb-press-reviz-kopiya_p74265.pdf

Savdo va xizmatlar sektori kichik biznes va xususiy tadbirkorlik uchun eng jozibador soha bo'lib qolmoqda (2023-yilda 68 % ulush). Bu xizmat ko'rsatish sohasidagi yuqori talabni hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mazkur sektordagi faol ishtirokini tasdiqlaydi.

Sanoat va qishloq xo'jaligi sohalarida ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritmoqda. Bu esa iqtisodiyotning diversifikatsiyasi va barcha yo'nalishlarda tadbirkorlik faoliyatining rivojlanayotganini ko'rsatadi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport hajmi ham muntazam oshib bormoqda: 2021-yildagi 3,5 mlrd AQSh dollaridan 2026-yilda prognoz qilinayotgan 6,0 mlrd AQSh dollarigacha. Bu esa kichik biznes subyektlarining tashqi bozorlarga integratsiyalashuvi va umumiy eksportdagi ulushini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarning samaradorligini namoyon etadi.

Berilayotgan imtiyozlar hajmi ham ortib bormoqda: 2021-yilda 500 mlrd so'm bo'lgan ko'rsatkich 2024-yilda 1 250 mlrd so'mgacha yetgan. Bu esa davlatning kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga bo'lgan jiddiy yondashuvidan dalolat beradi (2-jadval).

2-jadval. Moliyaviy barqarorlik va kreditlash hajmlari tahlili⁵

Yil	Iqtisodiyotga ajratilgan kreditlar (trln. UZS)	Biznesga ajratilgan kreditlar ulushi (%)	Preferensial kreditlar ulushi (%)	Bank sektorining foydasi (trln. UZS)	Bank kapitalining yetarlilik darajasi (%)	Mikro moliyalashtirish hajmi (trln. UZS)
2021	250	70	25	15	18	5
2022	280	72	27	18	18.5	6.5
2023	300	75	30	21	19	8
2024	330	77	32	24	19.5	10

Ushbu jadval O'zbekiston bank tizimining kreditlash faoliyati, korxonalariga ajratilgan kreditlar hajmi va ularning moliyaviy barqarorligiga ta'sirini aks ettiradi. Umumiy kreditlash hajmi doimiy ravishda oshib bormoqda: 2021-yilda 250 trln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 300 trln so'mga, 2024-yilda esa 400 trln so'mgacha yetishi kutilmoqda. Bu holat korxonalar uchun investitsiya va aylanma mablag'lar bo'yicha moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Biznesga yo'naltirilgan kreditlar ulushi ham ortib bormoqda: 2021-yilda 70 % bo'lgan bo'lsa, 2026-yilda bu ko'rsatkich 80 % ga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu esa bank tizimining bevosita ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sektorlariga ko'proq mablag' yo'naltirishini anglatadi.

Preferensial kreditlar ulushining oshishi – 2021-yildagi 25 % dan 2024-yilda 35 % gacha – hukumatning iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlashga bo'lgan e'tiborini ifodalaydi.

Kreditlarning yaroqsiz qismi (NPL – non-performing loans) esa pasayib bormoqda: 2021-yildagi 3,5 % dan 2023-yilda 2,8 % gacha. Bu esa banklar tomonidan risklarni boshqarish samaradorligining oshganini hamda korxonalar o'z majburiyatlarini bajarish qobiliyatining mustahkamlanayotganini ko'rsatadi. Natijada, bu bank tizimining umumiy barqarorligini ta'minlashda muhim omil sifatida xizmat qilmoqda (3-rasm).

3-rasm. Moliyaviy barqarorlik va kreditlash hajmlari diagrammasi⁶

5 https://stat.uz/img/rus__mb-press-reviz-kopiya_p74265.pdf

6 https://stat.uz/img/rus__mb-press-reviz-kopiya_p74265.pdf

Bank sektorining foydasi doimiy ravishda oshib bormoqda: 2021-yilda 15 trln soʻmni tashkil etgan boʻlsa, 2023-yilda bu koʻrsatkich 21 trln soʻmgacha yetgan. Bu banklarning sogʻlom rivojlanayotganini va kelajakda ham korxonalarni moliyalashtirish imkoniyatlari mavjudligini koʻrsatadi.

Bank kapitalining yetarlilik darajasi ham yuqori darajada saqlanib qolmoqda – 2023-yilda bu koʻrsatkich 19,0 % ni tashkil etdi. Bu banklarning moliyaviy turgʻunligini va ehtimoliy zararlarga nisbatan chidamliligini ifodalaydi.

Mikromoliyalashtirish hajmi ham sezilarli darajada oshmoqda: 2021-yildagi 5,0 trln soʻmdan 2024-yilda prognoz qilinayotgan 14,0 trln soʻmgacha. Bu esa kichik tadbirkorlar va yangi tashkil etilgan biznes subyektlari uchun moliyaviy imkoniyatlar kengayganini koʻrsatadi (3-jadval).

3-jadval. Investitsiyalar va modernizatsiya tahlili⁷

Yil	Jami investitsiyalar (mlrd. USD)	TXI ulushi (%)	Davlat investitsiyalari ulushi (%)	Asosiy fondlar ni yangilash surʼati (%)	Innovatsion loyihalar soni	Sanoatda modernizatsiya darajasi (%)	Yalpi kapital hosilasi (trln. UZS)
2021	25.4	35	45	8	150	50	280
2022	28.5	38	42	8.5	180	55	310
2023	30	39	40	9	220	60	340
2024	32	40	38	9.5	260	65	370

Ushbu jadval Oʻzbekistonga yoʻnaltirilgan investitsiyalar hajmini, ularning tarkibini va korxonalar modernizatsiyasiga taʼsirini aks ettiradi. Jami investitsiyalar hajmi izchil ravishda ortib bormoqda: 2021-yilda 25,4 mlrd AQSh dollarini tashkil etgan boʻlsa, 2023-yilda 30,0 mlrd AQSh dollarigacha, 2024-yilda esa 36,0 mlrd AQSh dollarigacha yetishi prognoz qilingan. Bu holat korxonalarni yangi texnologiyalar va ishlab chiqarish quvvatlari bilan taʼminlash uchun muhim asos yaratadi.

Davlat investitsiyalarining ulushi esa biroz pasayib bormoqda: 2021-yildagi 45 % dan 2024-yilda 33 % gacha kamayishi kuzatilmoqda. Bu esa iqtisodiyotda xususiy sektor ulushining ortib borayotganini va davlatning bosqichma-bosqich iqtisodiyotdan chekinayotganini koʻrsatadi. Asosiy fondlarni yangilash surʼatining oshishi (2021-yildagi 8,0 % dan 2024-yilda 10,5 % gacha) korxonalarining texnologik eskirishni bartaraf etishga va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga intilayotganini anglatadi. Innovatsion loyihalar sonining sezilarli darajada ortib borayotgani korxonalarining innovatsion faolligi va yangi mahsulot hamda xizmatlarni yaratish salohiyati kuchayayotganini koʻrsatadi. Bu oʻzgarish mahsulot sifati yaxshilanishi, tannarxning kamayishi va raqobatbardoshlikning oshishida muhim rol oʻynaydi.

Yalpi kapital hosilasining oʻsishi esa korxonalar tomonidan iqtisodiyotda yangi ishlab chiqarish quvvatlari faol ravishda yaratilayotganini anglatadi (4-jadval).

4-jadval. Raqamlashtirish va Eksport Salohiyati Tahlili⁸

Yil	Eksport hajmi (mlrd. USD)	Kichik biznes eksporti ulushi (%)	Elektron savdo aylanmasi (trln. UZS)	Raqamlashtirilgan korxonalar ulushi (%)	IT-park rezidentlari soni	IT-xizmatlari eksporti (mln. USD)	Eksportyor korxonalar soni (ming)
2021	17.1	20	10	30	500	50	10
2022	18	22	15	35	700	80	12
2023	19.6	23	20	40	900	120	14
2024	22	25	28	45	1100	180	16

7 https://stat.uz/img/rus__mb-press-reviz-kopiya_p74265.pdf

8 https://stat.uz/img/rus__mb-press-reviz-kopiya_p74265.pdf

Ushbu jadval O'zbekiston korxonalarining raqamlashtirish darajasi, eksport hajmi va xalqaro bozorlardagi faoliyatini tahlil qiladi. Eksport hajmi barqaror ravishda oshib bormoqda: 2021-yilda 17,1 mlrd AQSh dollari bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 19,6 mlrd AQSh dollarigacha yetdi. Bu korxonalarining tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlari kengayganidan dalolat beradi.

Kichik biznes eksportining ulushi ham izchil ortib bormoqda: 2021-yildagi 20 % dan 2024-yilda 30 % gacha. Bu kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining xalqaro bozorlardagi faolligini hamda ularning umumiy eksportdagi ulushi ortayotganini ko'rsatadi.

Elektron savdo aylanmasining jadal o'sishi (2021-yildagi 10,0 trln so'mdan 2024-yilda 50,0 trln so'mgacha) korxonalar uchun yangi savdo kanallari va kengroq mijozlar bazasiga chiqish imkoniyatlarini yaratmoqda.

Raqamlashtirilgan korxonalar ulushining ortishi (2021-yildagi 30 % dan 2024-yilda 55 % gacha) korxonalar samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va raqobatbardoshlikni mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

IT-park rezidentlari sonining keskin o'sishi (2021-yildagi 500 tadan 2024-yilda 1 500 tagacha) va IT-xizmatlari eksportining sezilarli ravishda oshishi (2021-yildagi 50 mln AQSh dollaridan 2024-yilda 350 mln AQSh dollarigacha) O'zbekistonda yuqori texnologiyali sektorning jadal rivojlanayotganini va uning eksport salohiyatini ko'rsatadi. Bu esa iqtisodiyotning kelajakdagi barqarorligi uchun muhim ustunlik hisoblanadi.

Eksportyor korxonalar sonining o'sishi (2021-yildagi 10 mingdan 2024-yilda 20 minggacha) eksport faoliyatiga jalb etilgan korxonalar bazasining kengayganini va tashqi bozorlardagi risklarning diversifikatsiya qilinayotganini anglatadi (4-rasm).

4-rasm. 2024-yilda raqamlashtirish va eksport salohiyati ko'rsatkichlari⁹

Raqamlashtirish korxonalar samaradorligini oshirish va yangi bozorlarga chiqish imkoniyatini yaratadi. Eksport esa korxonalarining tashqi bozorlardagi barqarorligini ta'minlaydi.

"Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining raqamli infratuzilmalarga kirishini ta'minlash, elektron savdo platformalarini rivojlantirish hamda kiberxavfsizlikni kuchaytirish bo'yicha qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu esa korxonalarining ichki va tashqi bozorlardagi samaradorligini oshiradi.

2023-yilda O'zbekistonning umumiy eksport hajmi (oltin eksportisiz) 19,6 mlrd AQSh dollarini tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich korxonalarining mahsulotlarini xalqaro bozorlarga olib chiqish imkoniyatlari kengayib borayotganini anglatadi.

9 https://stat.uz/img/rus__mb-press-reviz-kopiya_p74265.pdf

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida keltirilgan raqamlar va ma'lumotlar O'zbekiston korxonalarining iqtisodiy barqarorligini oshirish yo'lida sezilarli yutuqlarga erishilayotganini ko'rsatadi. Hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar, investitsiyalarni jalb etish, tadbirkorlik muhitini yaxshilash va raqamlashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlar korxonalariga mavjud qiyinchiliklarga qaramay barqaror rivojlanish imkonini bermogda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini oshirishda raqamli texnologiyalar hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya operatsion samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi, xarajatlarni kamaytiradi va korxonalariga yangi bozorlarga chiqish imkonini yaratadi. Bu esa ularning moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi va raqobatbardoshligini oshiradi.

O'zbekiston korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar orqali oshirishga doir ushbu tadqiqot natijalari, raqamli transformatsiyaning biznes jarayonlariga ijobiy va muhim ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Masalan, operatsion samaradorlikning 15–20 % ga oshgani, xarajatlarning 30 % gacha kamaygani va elektron tijorat orqali savdo hajmining 25 % ga ko'paygani raqamli texnologiyalarning strategik ahamiyatini yaqqol ko'rsatmoqda.

IT-parkning rivojlanishi va IT-xizmatlari eksportining 2023-yilda 120 mln AQSh dollarigacha yetgani mamlakatning yuqori texnologiyali sektorini rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarning samarasi bo'lib, bu korxonalariga mahalliy raqamli yechimlardan foydalanish imkonini bermogda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (2020). (PF-6079-son). Toshkent.
2. Don Tapscott, "The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence" (1995)
3. V.A. Plotnikov, «Цифровизация экономики: теоретические аспекты и российская специфика»
4. Tomas Mesenburg, "The Digital Economy: An Agenda for Research" (2001)
5. Muminova, E., Honkeldiyeva, G., Kurpayanidi, K., Akhunova, S., & Hamdamova, S. (2020). Features of Introducing Blockchain Technology in Digital Economy Developing Conditions in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 159, p. 04023). EDP Sciences.
6. Муминова, Э. А. The concept of an innovation-oriented industrial corporation: essence, definition, objectives and basic principles of functioning. Молодой ученый, (25), 330-332.
7. Kodirov, S. Some issues of digitalization in the industrial sector of the economy. ISJ Theoretical & Applied Science, 12(92), 377-384.
8. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi rasmiy sayti
9. www.mitc.uz – Raqamli texnologiyalar vazirligi sayti
10. www.uza.uz – O'zbekiston Milliy axborot agentligi rasmiy sayti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100